

Жулиева Мафтунахон Йўлдош кизи
Банк молия академияси тингловчиси
julievamaftunakhon@gmail.com
+99893 544-95-11

XALQARO MOLIYAVIY MENEJMENT VA UNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishimizda xalqaro moliyaviy menejment zamonaviy global iqtisodiy boshqaruvning asosiy jihatlari korib chiqiladi. Bu valyuta risklarini boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, moliyaviy rejalashtirish va xalqaro moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish kabi bir qator asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan foydalanish strategiyasini shakllantirish va amalga oshirish, global tendentsiyalar va hodisalarning iqtisodiy oqibatlarini baholash hamda boshqarish xususan, xalqaro miqyosda soliq yukini optimallashtirish strategiyasidagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: menejment, moliyaviy menejment, raqobat, valyuta risklari, risklarni boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, moliyaviy menejment, global tendentsiyalar, moliyaviy rejalashtirish, xalqaro moliyaviy hisobotlar.

Жулиева Мафтунахон Йўлдош кизи
Банк молия академияси тингловчиси
julievamaftunakhon@gmail.com
+99893 544-95-11

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье в нашей работе международный финансовый менеджмент рассматриваются основные аспекты современного глобального экономического менеджмента. Он включает в себя ряд ключевых областей, таких как управление валютными рисками, Управление инвестициями, финансовое планирование и анализ международной финансовой отчетности. Основные направления международного финансового менеджмента, а также формирование и реализация стратегии привлечения и использования иностранных инвестиций, оценка и управление экономическими последствиями глобальных тенденций и явлений в частности, представлены существующие проблемы стратегии оптимизации налогового бремени на международном уровне, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: менеджмент, финансовый менеджмент, конкуренция, валютные риски, управление рисками, Управление инвестициями, финансовый менеджмент, глобальные тенденции, финансовое планирование, международная финансовая отчетность.

Жулиева Мафтунахон Йўлдош кизи
Банк молия академияси тингловчиси
julievamaftunakhon@gmail.com
+99893 544-95-11

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ITS MAIN DIRECTIONS

Abstract: In this article, our work international financial management examines the main aspects of modern global economic management. It includes a number of key areas such as currency risk management, Investment management, financial planning and analysis of international financial statements. The main directions of international financial management, as well as the formation and implementation of a strategy for attracting and using foreign investment, assessment and management of the economic consequences of global trends and phenomena, in particular, the existing problems of the strategy for optimizing the tax burden at the international level, as well as the author's approaches and proposals for overcoming them are presented.

Keywords: management, financial management, competition, currency risks, risk management, investment management, financial management, global trends, financial planning, international financial reporting

Kirish. Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari bo'yicha nazariy adabiyotlarni o'rganish global miqyosda moliyaviy menejmentning asosiy printsiplari va usullarini tushunishga imkon beradi. Ushbu mavzu bo'yicha nazariy adabiyotlarda bir nechta asosiy yo'nalish va tushunchalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, optimal portfel nazariyasi shuni ko'rsatadiki, investorlar ma'lum bir xavf darajasida eng yuqori daromad keltiradigan aktivlar portfelini yaratishga intilishadi.

Shuningdek, sotib olish qobiliyati pariteti nazariyasi muhim jihat bo'lib, bu ikki valyuta o'rtasidagi valyuta kursi ushbu mamlakatlardagi inflyatsiya darajasidagi farqni aks ettirishi kerakligini ko'rsatadi. Yana bir taniqli yondashuv-bu CAPM (Capital Asset Pricing Model) modeli bo'lib, u aktivning kutilayotgan rentabelligini uning tizimli xavfiga qarab baholash uchun ishlatiladi.

Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari iqtisodiyotda katta ilmiy va nazariy ahamiyatga ega, chunki ular xalqaro miqyosda moliyaviy menejment usullari va vositalarini kengaytirishga yordam beradi. Bunday usullarning natijalari moliyaviy bozorlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, globallashuvning moliyaviy jarayonlarga ta'sirini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, jahon iqtisodiyoti sharoitida xatarlarni boshqarish va moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirish strategiyasini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bugungi kunda xalqaro moliyaviy menejmentning turli jihatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud, masalan, xatarlarni himoya qilish strategiyalari, chet elda moliyalashtirish to'g'risida qaror qabul qilish va transmilliy korporatsiyalarning moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish.

Moliyaviy menejmentni o'rganishda olimlar tomonidan turli xil ta'riflar va qarashlar mavjuddir. E.F.Brigham fikriga ko'ra, moliyaviy menejment aktivlarni qancha miqdorda va qanday tartibda jalb qilish, aktivlarni sotib olish uchun zarur kapitalni oshirish hamda firma

qiymatini maksimallashtirish uchun firma faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq qarorlar qabul qilishga qaratilgan boshqaruv faoliyatidi [1].

J.Deepika esa moliyaviy menejment kompaniyalarda moliyaviy resurslar resurslarni rejalashtirish, ularni jalb qilish va foydalanish ustidan nazorat qilishga qaratilgan boshqaruv faoliyatidir[2], deya fikr bildiradi. I.A. Blank tomonidan moliyaviy menejment korxonalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish, taqsimlash va foydalanish hamda pul mablag'lari oboroti bilan bog'liq boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish prinsiplari va metodlari tizimi sifatida izohlanadi [3].

C. Paramasivan, T.Subramanianlarga ko'ra, moliyaviy menejmentning zamonaviy yondashuvida ko'plab matematik va statistik instrumentlar va texnikalardan foydalaniladi. Buyurtmaning optimal hajmi, diskont omili, pulning vaqt bo'yicha qiymati, pulning joriy qiymati, kapital bahosi, kapital tarkibi nazariyasi, dividend nazariyasi, nisbiy ko'rsatkichlar tahlili va aylanma mablag'lar tahlili kabilar bevosita matematik va statistik instrumentlar asosida belgilab olinadi[4].

Houston Brighamning ta'kidlashicha, «korxonalarida moliyaviy ta'minot uzluksizligini ta'minlash takror ishlab chiqarish jarayonining davomiyligiga xizmat qiladi. Faoliyatni moliyaviy ta'minlash o'z va qarz mablag'lari hisobiga amalga oshirilishi mumkin. Xorijda "Ko'plab kompaniyalar o'z aktivlarini qisqa muddatli qarzlar, uzoq muddatli qarzlar va oddiy aksiyalar kombinatsiyasi orqali moliyalashtirishadi. Ba'zilar esa «gibrid» qimmatli qog'ozlardan foydalanishadi, masalan imtiyozli aksiyalar, konversiyalanuvchi obligatsiya va uzoq muddatli lizinglar» [5] dir.

Bizning fikrimizcha, moliyaviy menejment-bu ma'lum moliyaviy maqsadlarga erishish uchun tashkilot yoki shaxsning moliyaviy resurslarini boshqarish jarayoni. Moliyaviy menejment doirasida pul oqimlari, investitsiyalar, kreditlash, soliqqa tortish va moliya bilan bog'liq boshqa jihatlarni rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish amalga oshiriladi. Moliyaviy menejment moliyani samarali boshqarish va tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Moliyaviy tashkilotlarning rahbarlari xalqaro moliyaviy menejmentni amalga oshirish muhitining xususiyatlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan holda, kompaniyalar va ularning aktivlarini boshqarishda noto'g'ri hisob-kitoblar va xatolarga yo'l qo'ymasliklari mumkin. Bunday noto'g'ri hisob-kitoblarning asosiy sabablari ob'ektiv iqtisodiy sharoitlarni hisobga olmaslik, sanoat ob'ektlarini loyihalashda va ularni qurishda yoki tuzilgan investitsiya moliyaviy bitimlarini amalga oshirishda xatolarga yo'l qo'yishdir.

J.Van Horn fikricha, faoliyat ko'lamini kengaytirib borish natijasida ixtisoslashgan bo'linmalar soni o'sishi va ularning funksiyalari kengayib borishi sababli moliyaviy boshqaruv tashkiliy tuzilmasi murakkablashib boradi. Rivojlangan davlatlardagi o'rta va yirik korporativ tuzilmalarda moliyaviy direktor yoki moliyaviy masalalar bo'yicha vitse-prezident tomonidan boshqariladigan maxsus xizmatni tashkil etilgan. Mazkur xizmat o'z

tarkibiga bir nechta tegishli bo'linmalarni qamrab oladi. Bunday kompaniyalarda maxsus moliya xizmatining namunaviy tuzilmasi quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm. Xalqaro moliyaviy menejmentning zamonaviy boshqaruv tizimi [6]

Hozirgi sharoitda moliyaviy direktor boshqaruv a'zolarining yoki direktorlar kengashining a'zosi hisoblanadi va boshqaruv ierarxiyasida etakchi o'rinlardan biri hisoblanadi. Moliyaviy direktor bosh direktor bilan birgalikda aksiyadorlar oldida to'g'ridan-to'g'ri javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, moliyaviy natijalar bo'yicha investorlar va biznes egalari hisobot beradi. Moliyaviy direktorga nomzodlar direktorlar kengashi tomonidan shaxsan tasdiqlanadi. Bu jihat moliyaviy direktorning mustaqilligi va o'z faoliyati bo'yicha aksiyadorlarga hisobot berishini anglatadi.

Operatsion strategiyalar korxonaga umumiy strategiyasiga asoslanuvchi, moliyaviy xizmat orqali rejalashtirish jarayonida majburiy tartibda o'tish talab qilinadigan tegishli xizmatlar doirasida rivojlangan biznes-tuzilmalarda boshqaruv funksional tarzda bo'linadi. Bu tabiiy ravishda umumiy strategiyani ishlab chiqish va kuchlarni birlashtirishda moliyani yadroga aylantirmoqda. Shunday ekan moliyaviy direktorning bosh vazifasi biznesni boshqarishning izchil va samarali ishlash tizimini ta'minlash orqali korxonaning barcha bo'linmalari operatsion strategiyalarini va aksiyadorlar uzoq muddatli maqsadlarini integratsiyalash bilan ifodalanadi.

Shunday qilib, moliyaviy direktor va u boshqaradigan moliya xizmati har qanday o'rta va yirik korxonada muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy direktor faoliyati bir vaqtning o'zida uch xil doirada: funksional, korporativ va boshqaruv ko'rinishida amalga oshirilishini

ta'kidlash lozim. Shuning uchun ham moliya xizmatining zamonaviy rahbari ilmi, keng dunyoqarashga ega ijodiy fikrlaydigan mutaxassis, amaliy muammolar (pul oqimlarini boshqarish, korxonalar faoliyati haqidagi tezkor ma'lumotlar bilan ichki va tashqi foydalanuvchilarni ta'minlash, investitsion loyihalarni baholash, moliyaviy resurslarni qidirib topish va jalb qilish hamda boshqalar)ni hal qilish qobiliyatiga ega, shuningdek strategik vazifalar (birlashish va qo'shib olishlar, investorlar bilan o'zaro hamkorlik samaradorligi tahlili va boshqalar)ni hal qila oladigan bo'lishi lozim.

Xulosa va takliflar. Bugungi kunga kelib moliyaviy menejment pul oqimlari konsepsiyasi, pul mablag'larining vaqt bo'yicha qiymati konsepsiyasi, risk va daromadlilik konsepsiyasi, bozor samaradorligi haqida gipoteza, portfel nazariyasi va moliyaviy aktivlarni baholash modeli, kapital tarkibi va dividend siyosati nazariyasi, agentlik munosabatlari nazariyalari va boshqalarga asoslanadi.

Moliyaviy menejmentning kompleks mazmunidan kelib chiqqan holda uning bajaradigan funksiyalarini ikkita asosiy guruhga: boshqaruv sub'ektining funksiyalari hamda maxsus funksiyalarga bo'lish mumkin. Birinchi guruh funksiyalar tarkibi har qanday boshqariluvchi tizim osti uchun bir xil tavsifga ega. Ular tarkibiga tashkil etish, tahlil, rejalashtirish, motivatsiya va nazorat kiritiladi. Moliyaviy menejmentning maxsus funksiyalariga esa aktivlarni boshqarish, kapitalni boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, pul oqimlarini boshqarish, moliyaviy risklarni boshqarish kabilar kiradi.

Foydani maksimallashtirib borish orqali mulkdorlar moddiy farovonligini va bevosita korxonalar bozor qiymatini oshirib borish moliyaviy menejmentning asosiy maqsadi hisoblanadi. Asosiy maqsaddan kelib chiqqan holda moliyaviy menejment oldiga operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyat bo'yicha samarali qarorlar qabul qilish bilan bog'liq vazifalar qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brigham Eugene F. Fundamentals of Financial Management. Concise 8th edition. - Cengage Learning, 2013. - 619 p.
2. Deepika J. "Managing Business Finance". International Research Journal of Management Science & Technology. 2014.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – Киев. Ник-Центр, 2014. – С. 11.
4. C. Paramasivan, T.Subramanian. Financial Management. New age international (P) limited, publishers. 2006. p. 280/4.
5. Brigham, Houston. Fundamentals of Financial Management. Concise 8-th edition. 2015. - 64 p.
6. James C.Van Horne, John M. Wachowicz. Fundamentals of financial management.–13 thed.–Pearson Education, 2009. – P. 9 (719)